

**ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ПОВАРА КОНА В РОМАНЕ КРИСТИНЫ
НЕСТЛИНГЕР «ЛЕТИ, МАЙСКИЙ ЖУК!» В КОММУНИКАТИВНОМ
АСПЕКТЕ**

**LANGUAGE PERSONALITY OF THE COOK COHN IN CHRISTINE
NOESTLINGERS NOVEL “FLY AWAY HOME” IN THE
COMMUNICATIVE ASPECT**

ГЛУХОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА,

Старший преподаватель,

Воронежский государственный педагогический университет.

GLUKHOVA NATALIA VIKTOROVNA,

senior lecturer,

Voronezh State Pedagogical University.

В исследовании предпринята попытка изучить языковую личность основного персонажа детского автобиографического романа Кристины Нестлингер «Лети, майский жук!» с точки зрения ее коммуникативной координации на основе анализа прямых высказываний персонажа, текстовых фрагментов, в которых описывается его коммуникативное поведение, а также прямой речи других персонажей, в которой дается оценка исследуемого персонажа. В ходе исследования выявлены основные коммуникативные тактики этого персонажа, определяется тип языковой личности исследуемого персонажа.

In this research work the author makes an attempt to study the language personality of one of the main characters from the autobiographical children's novel by Christine Noestlinger "Fly away home" according to its communicative coordination based on the analysis of the character's direct utterances, of other text fragments where his communicative behaviour is described, and also of the direct utterances of other characters, which estimate the studied character. In the course of the study, the main communicative tactics of this character are revealed, the type of linguistic personality of the studied character is determined.

Ключевые слова: *языковая личность, типы языковой личности, детская литература, автобиографически роман, образ персонажа.*

Key words: *language personality, types of language personality, children's literature, autobiographic novel, image of a fictional character.*

Художественное произведение антропоцентрично. Персонаж произведения, является одной из «основополагающих категорий художественного текста» [1, с. 203], это «действующее лицо сюжетного художественного произведения» [2, с. 6]. Персонаж воплощает собой образ человека, наделен определенными чертами характера, обладает своим психотипом. Эмоции и чувства персонажа предстают перед читателем как «особая психическая реальность» [1, с. 205].

Персонажи художественного произведения взаимосвязаны, поэтому многие исследователи говорят о системе персонажей (Г.Н. Пospelова, А.Г. Цейтлин, Ф.П. Федоров, С.Н. Зотов), предлагают свою классификацию персонажей (А.Г. Цейтлин, Г.А. Шенгели, Ю.М. Лотман,

Г.Н. Поспелова). Релевантной для нашего исследования мы считаем иерархию С.Н. Зотова, который выделяет «центральных персонажей», «чьи характеры и судьбы являются главным предметом изображения», «основных персонажей», «которые имеют первостепенное значение для развития сюжета и во взаимоотношениях с которыми проявляются характеры центральных персонажей» и «второстепенных персонажей», «которые составляют фон действия и в какой-то степени соотносятся с центральными и основными персонажами» [2, с. 11-12].

Цель нашего исследования – охарактеризовать особенности языковой личности персонажа художественного произведения по отношению к коммуникативному партнеру.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Проанализировать языковые средства, характеризующие речевое поведение исследуемого персонажа.

Проанализировать языковые средства, посредством которых автор либо другой персонаж характеризуют коммуникативное поведение исследуемого персонажа и дают ему оценку.

На основе полученных данных выявить коммуникативные характеристики языковой личности персонажа во взаимодействии с другими персонажами художественного произведения.

Материалом исследования послужил автобиографический роман известной австрийской писательницы Кристины Нестлингер «Лети, майский жук!». Всего было проанализировано 143 контекста, в которых характеризуется коммуникативное поведение основного персонажа романа – русского повара Кона.

Образ персонажа – емкое понятие. Оно включает в себя различные характеристики персонажа: социальные, культурные, психологические, мировоззренческие и другие. Так как мы планируем анализ коммуникативных качеств личности через ее языковую репрезентацию, то важным является понятие «языковая личность». Это понятие уже, чем понятие «образ персонажа». Но именно через анализ языковых средств можно получить сведения об особенностях и характере персонажа.

Языковая личность впервые упоминается в 30-е годы в работах Й.Л. Вайсгербера и В.В. Виноградова. Но там это словосочетание еще не является термином. И только в 80-е годы появляется определение термина «языковая личность». Так, по Г.И. Богину «языковая личность – тот, кто присваивает язык, то есть тот, для кого язык есть речь». Ученый также пишет, что «языковая личность характеризуется не столько тем, что она знает о языке, сколько тем, что она может с языком делать» [3, с. 3].

В книге Ю.Н. Караулова «Русский язык и языковая личность» сформулированы две дефиниции языковой личности. В соответствии с первой дефиницией, «языковая личность есть личность, выраженная в языке (текстах) и через язык, есть личность, реконструированная в основных своих чертах на базе языковых средств» [4, с. 38]. Далее в этой же книге мы находим другую дефиницию, где языковая личность толкуется как «совокупность (и результат реализации) способностей к созданию и восприятию речевых произведений (текстов), различающихся а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности и в) определенной целевой направленностью» [4, с. 245]. Для нашего исследования релевантно первое определение, так как персонаж художественного произведения является моделью определенной личности, и мы можем реконструировать ее модель посредством анализа языковых средств.

В этой же работе, «Русский язык и языковая личность», Ю.Н. Караулов пишет об эффективности изучения литературного персонажа посредством изучения его «языковой личности», о возможности «перехода от содержания „языковой личности“ к содержанию „художественного образа“» [4, с. 70-71].

Ю. Н. Караулов также указывает на то, что «писатель не может создать полноценный речевой портрет, а значит и художественный образ в целом, опираясь лишь на вербализованную часть лексикона своего персонажа, лишь на те слова, которые он вкладывает в уста своего героя» [4, с. 92].

Продолжая эту тему, Л.Н. Чурилина отмечает необходимость исследовать «прямые высказывания персонажа – его дискурс», «текстовые фрагменты, относящиеся к неперсонажной субъектной речевой сфере», но «представляющие физический и духовный портрет героя; особенности его коммуникативного поведения; текстовые фрагменты, связанные с оценкой персонажа», а также «текстовые фрагменты, представляющие [...] „другого“ персонажа, выступающего в определенной текстовой ситуации в роли субъекта оценки» [5, с. 201-202].

Н.Ф. Седов разработал в своей диссертации «типологию языковых личностей по особенностям коммуникативной координации в их повседневном речевом поведении». Исследователь исходит из «установки по отношению к участникам общения» и выделяет «три типа языковых личностей»: **«конфликтный; централизованный; кооперативный»** [6, с.94]:

«Конфликтный тип демонстрирует установку на себя и одновременно против партнера по коммуникации. Он представлен двумя разновидностями: конфликтно-агрессивный и конфликтно-манипуляторский».

«Центризованный тип характеризуется установкой на себя при игнорировании партнера коммуникации». Автор выделяет также два подтипа: «активно-центризованный и пассивно-центризованный».

«Кооперативный тип в качестве доминирующей установки демонстрирует одновременно установку на себя и на партнера коммуникации». Н.Ф. Седов выделяет следующие подтипы: «кооперативно-конформный», который «зеркалит» коммуникативного партнера, «демонстрирует согласие с точкой зрения собеседника» и «кооперативно-актуализаторский», который стремится «поставить себя на точку зрения собеседника» и демонстрирует «неформальный интерес» к собеседнику [6, с. 94-97].

Наша предварительная гипотеза, что исследуемый персонаж Кон относится к кооперативному типу личности.

Проанализируем вначале прямые высказывания Кона. Так, в 15 контекстах (10,5% контекстов), в речи Кона проявляется его неуверенность в себе. Он очень часто в разных ситуациях, даже когда ему далеко не все равно, повторяет: „*Macht nix, macht nix, Frau.*“

В некоторых случаях Кон не хочет беспокоить окружающих, навязывать им свои проблемы. В других случаях он просто имитирует реакцию людей, подстраивается под них. Здесь он проявляет себя как кооперативный конформист, соглашается со всем, даже если «не разделяет эту точку зрения» [6, с. 96], как, например, в следующем контексте:

Cohn saß beim großen Kaffeekessel, rührte im Ersatzkaffee, der nach Suppenwürfeln roch, und sagte traurig: „Macht nix, macht nix, Frau!“ [7, S. 137]

Иногда Кон активно вербализует свою малозначимость. При этом он преувеличивает, чтобы дать Кристине понять, что он не может взять ее с собой в Вену:

Weil Cohn ganz, ganz kleines Soldat!“ Er zeigte mit dem schmutzigen Zeigefinger und dem dreckigen Daumen eine Spanne von etwa einem Zentimeter. „So kleines Soldat gar nix dürfen. Dürfen nur machen Befehle. Dürfen nur machen, was gesagt werden. Basta!“ [7, S. 157]

К примеру, когда Кон думает о своем будущем в родном Ленинграде, он заметно нервничает, потому что он не уверен, что там, в мирной жизни, он сможет снова найти свое место под солнцем:

„War fünf Jahre nix mehr zu Hause“, murmelte Cohn, „wird viel anderes sein. Viel, viel ganz anderes sein!“ [7, S. 118]

В 10 контекстах (7%) Кон проявляет уверенность в своих силах, настойчивость и последовательность. Так, он уверенно говорит о своем профессионализме:

Er hat gesagt: „Bin ich gutes Schneider. Und hab ich noch nie kennen machen neiche Hosen und Jackett. Immer nur flicken! Leinte ni haben Geld. Macht nix, macht nix, Frau!“ [7, S. 105]

В этом примере Кон все же признает не востребованность его навыков хорошего портного в бедном Ленинграде, потому что у людей нет денег на новую дорогую одежду.

Когда Кристина уговаривает взять ее с собой в Вену, он резко отказывает ей, хотя ему и жалко девочку. Здесь Кон учитывает свои интересы, потому что это запрещено, опасно и может иметь непредсказуемые последствия. С другой стороны, Кон ставит себя на место Кристины, понимает, что она беспокоится о бабушке с дедушкой, поэтому он утешает ее, пообещав передать им привет и отвезти продукты. Это уже речевое поведение, характерное для кооперативно-актуализаторского типа.

Cohn schüttelte stur den Kopf. „Niemand mitfahren, niemand mitnehmen dürfen!“ Und dann tröstend: „Abend ich wiederkommen, bring Grüß von das Großmutter und das Großvater und bring neues Augenglas!“ [7, S. 174]

Еще в 10 контекстах (7%) Кон успокаивает Кристину в различных ситуациях, а также ее бабушку, которая испугалась, увидев русского солдата:

Cohn versicherte: „Ich nix wollen. Nur bringen und holen Frau!“ [7, S. 186]

В речи Кона проявляется и его забота о людях и животных (8 контекстов – 5,6%). Он беспокоится о трещине в доме бабушки и дедушки Кристины, ему жалко лошадей, которые стоят без дела, он бросается спасать госпожу Эрцэнгель, хотя она его ненавидит. Это также позволяет считать, что Кон является кооперативным актуализатором:

Cohn machte sich Sorgen um den Riss in der Zimmerdecke der Großmutter. Cohn sagte: „Frau, Frau! Kann sein Sprung in Mauer hundert Jahre und nix gehen kaputt. Aber darf Sprung nicht breiter sein wie so!“ Cohn zeigte drei Fingerbreit. „Sonst machen Haus tschinbumm!“ [7, S. 155]

Er versuchte, den Erzengel zu beruhigen: „Komm, komm, Frau, komm, komm“; sagte er immer wieder und begann, den Erzengel aus dem Drahtgeflecht zu befreien [7, S. 134].

Хотя Кон любит Кристину, он не потакает ей в ее прихотях, а пытается внушить ребенку, что нужно слушать маму (5 контекстов – 3,5%):

„Frau, Frau“, sagte er, „musst tun, was Mama will!“ [7, S. 119]

Лишь в нескольких контекстах Кон проявляет себя как центрированный тип личности, когда он, к примеру, противопоставляет себя другим своим соотечественникам, осуждает их поведение (4 контекста – 2,8%):

Cohn setzte sich wieder an den Tisch, schob die Brille auf die Nasenspitze, schob sie wieder zurück, erklärte: „Gutes Mensch trinkt, wird schlechtes Mensch. Weiß nix mehr, was tun!“ [7, S. 117]

Cohn seufzte. „Ich nix trink. Ich nix brüll!“ [7, S. 118]

Еще в 4-х контекстах (2,8%) Кон использует конфликтную стратегию общения, хотя он при этом ни к кому конкретно не обращается. Например, когда были повреждены его очки, Кон не стал говорить как обычно „Macht nix, macht nix!“, он был крайне взволнован, раздражен и ругался:

„Macht schon was, sehr was!“, erregte sich Cohn. „Glas hin, Stangl hin, geht nix zum Sehen!“ [7, S. 170]

Таким образом, в прямой речи Кона преобладают стратегии, характерные для кооперативного типа языковой личности (33,6% контекстов). Причем в 10,5% контекстов в речи Кона проявляются коммуникативные стратегии, характерные для кооперативно-комформного типа, а в 23,1% - для кооперативно-актуализаторского типа. В 2,8% контекстов Кон проявляет себя как центрированный тип, где он осуждает поведение русских и противопоставляет себя им. Еще в 2,8% контекстов он использует конфликтные стратегии, которые, впрочем, терпят фиаско.

Рассмотрим «текстовые фрагменты, относящиеся к неперсонажной субъектной речевой сфере», которые характеризуют коммуникативное поведение Кона, а также текстовые фрагменты, в которых протагонистка – Кристина – дает оценку коммуникативному поведению Кона (5, с. 201-202).

Так, в 38 контекстах (26,6%) Кон пытается наладить контакт с окружающими, с местным населением. Вначале он ведет себя несколько неуверенно, потому что понимает, что вторгается на чужую территорию (4 контекста – 2,8%):

Kletterte vom Wagen, schaute sich um, schaute uns an; lächelte zaghaft, schüchtern; lächelte schief; machte etwas, was aussah wie ein Knicks.

Но затем он довольно быстро адаптируется и в дальнейшем налаживает отношения с жителями виллы, особенно с Кристиной (34 контекста – 23,8%):

Nickte; erklärte; schaute mich durch die dicken Brillengläser mit winzig kleinen Augen an; lächelte; sang; lauschte; legte den Kopf schief; fragte; wusste Bescheid; Cohn lächelte; lachte, schnalzte mit der Zunge; hörte zu lachen auf; bohrte sich den Zeigefinger in die Brust; schüttelte den Kopf; lächelte; nickte erfreut; flüsterte; vergewisserte sich; flüsterte; lächelte; wiegte bedächtig den Kopf hin und her; tröstend; lachte; rief etwas zurück; versicherte.

Об успешности этих коммуникативных действий свидетельствует то, что Кристина сразу характеризует его как «чужого», но все же «своего»:

Er kletterte vom Wagen, schaute sich um, schaute uns an, lächelte zaghaft, schüchtern, lächelte schief. Er stand knapp neben mir. Seinen Rock und seine Hose aus grob gewebtem Stoff tupften kleine Dreckklümpchen. Er roch nach Gemüsesuppe und Speck und Tabak und Schweiß. Er roch auch noch anders. Er roch fremd, freundlich fremd [7, S. 103].

Кон всегда готов был помочь окружающим людям, что наблюдается в 5 контекстах (3,5%). Он даже поспешил на помощь к госпоже Эрцэнгель, которая очень негативно относилась к русским:

Sah den vergitterten Erzengel; lief barfuß zum Erzengel hin; versuchte, den Erzengel zu beruhigen; begann den Erzengel aus dem Drahtgeflecht zu befreien.

Главная героиня Кристина очень любила Кона, и в 8 контекстах (5,6%) она характеризует Кона как того взрослого, которому не все равно, что с ней происходит, который всегда внимательно выслушает, у которого всегда можно найти поддержку. Такая характеристика также позволяет отнести языковую личность Кона к кооперативно-актуализаторскому типу:

Da blieb wieder nur Cohn, Cohn, mit dem man alles bereden konnte, dem nichts gleich war [7, S. 154].

Wir rannten durch den weichen Efeu, über die Wiese zur Lusthausküche von Cohn. Dort war Sicherheit [7, S. 131].

В 27 контекстах (18,9%) Кон грустит, не уверен в себе и даже жалуется на жизнь. Но он делает это тихо, никому не навязывает свое настроение:

Blickte kummervoll; zog die Schultern hoch; murmelte; seufzte; hatte zu singen aufgehört; schaute verwirrt; stand gebückt, geduckt, machte sich ganz klein als wollte er sich in die Unterhose verkriechen; murmelte; schaute entsetzt auf seine Finger; schüttelte den Kopf; sagte traurig; seufzte; hat seine plattfüßigen O-Beine gezeigt; hat sich auf die Brust geschlagen; schüttelte klagend den Kopf; jammerte.

Даже в тех случаях, когда Кон демонстративно избегает общения (6 контекстов – 4,2%), что является конфликтной тактикой, он делает это, чтобы избежать конфликта с Кристиной. Когда у Кона разбились очки, он собрался ехать в лазарет в Вену, чтобы получить там новые очки. Но он не хотел, чтобы об этом узнала Кристина. Зная, что Кристина обязательно попросит взять ее с собой, Кон решил не общаться с ней:

Am Nachmittag wollte ich mich mit Cohn unterhalten. Es gelang mir nicht. Cohn ging mir aus dem Weg. Mindestens zehnmal fragte ich ihn: „Du, Cohn, du brauchst doch jetzt eine neue Brille, oder?“ Cohn grunzte nur und gab keine Antwort [7, S. 171].

В 3 контекстах (3%) мы наблюдаем коммуникативные неудачи Кона, когда он применял конфликтную тактику:

Cohn war nie Sieger bei dem Streit, soviel er auch jammerte und sich in der Lusthaustür breit machte. Der Soldat stieß ihn zur Seite und ging ins Lusthaus [7, S. 112].

Таким образом, в контекстах, в которых автор или главная героиня Кристина характеризуют коммуникативное поведение Кона, в 35,7% оно может быть отнесено к кооперативному типу, причем с большим перевесом к кооперативно-актуализаторскому (32,9%), и только в 2,8% Кон действует как кооперативно-конформный тип. Довольно часто Кон проявляет себя как центрированный тип (18,9% исследуемых контекстов), скорее как «пассивный эгоцентрик» [6, с.95]: когда он грустит и жалуется самому себе, не ожидая ответной реакции от окружающих. В 6,2% Кон использует конфликтные тактики, в которых он терпит коммуникативную неудачу.

Проведенное исследование прямой речи персонажа, а также его дискурсивных характеристик, позволяет сделать следующие выводы:

Языковую личность Кона можно отнести преимущественно к кооперативному типу, что было выявлено в 69,3% исследованных текстовых фрагментах. Кон практически всегда настроен на коммуникативного партнера. В 56% он применяет в общении тактики кооперативно-актуализаторского типа, а в 13,3% - кооперативно-комформного. Такой тип поведения проявляется в общении с главной героиней Кристиной и с местным населением.

В 21,7% исследованных контекстов Кон ведет себя как центрированный тип, когда противопоставляет себя другим русским, а также грустит и жалуется самому себе.

В 9% случаев Кон использует тактики общения, характерные для конфликтного типа, но терпит коммуникативную неудачу, не достигает поставленной цели общения.

Результаты исследования подтверждают, что повар Кон действительно является основным персонажем детского автобиографического романа Кристины Нестлингер „Maikäfer, flieg!“. Он важен для развития сюжета, во взаимоотношениях с Коном проявляется характер центрального персонажа – Кристины. Героине нужен кто-то, кто может ее понять, выслушать, утешить. Кристина видела в Конe человека, а не ужасного страшного гнома, который заслуживает презрение окружающих. Это свидетельствует о душевной глубине главной героини, о ее умении в столь юном возрасте понимать и принимать людей, которые отличаются от остальных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. – М.: Академический Проект, 2004. – 463 с.
2. Зотов С.Н. Основы анализа системы персонажей литературно-художественного произведения. – Таганрог: ТГПИ, 1991. – 27 с.
3. Богин Г.И. Современная лингводидактика. – Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1980. – 61 с.
4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 264 с.
5. Чурилина Л.Н. Антропоцентризм художественного текста как принцип организации его лексической структуры: дис. ... канд. филол. наук: – Санкт-Петербург, 2002. – 513 с.
6. Седов К.Ф. Становление структуры устного дискурса как выражение эволюции языковой личности: дис. ... канд. филол. наук: - Саратов, 1999. – 401 с.
7. Nöstlinger Ch. Maikäfer, flieg! – Basel: Gulliver, 1996. – 221 S.

© Глухова Н.В., 2021.